

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

UNA LEGGENDA PER UN PREFETTO ROMANO: I LAGHI
DI PONZIO PILATO¹

PARTE 1

1. La Sibilla non è sola

Il massiccio dei Monti Sibillini: un grandioso spettacolo della Natura che si innalza maestosamente tra gli Appennini, al centro della penisola italiana,

¹ Articolo pubblicato il 19, 21, 22, 24, 26, 29 aprile e il 4, 5 maggio 2019
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_PilatusLakes.asp)

tra le regioni dell'Umbria e delle Marche. Un territorio appartato, che comprende varie cime elevate. Una terra di profonde vallate, versanti scoscesi e piccoli villaggi che non hanno mai fatto parte dei principali itinerari storicamente percorsi, attraverso l'Italia, da pellegrini, soldati e viandanti, lungo le antiche vie che conducevano a Roma e alle città portuali del meridione italiano. Un luogo nel quale il potere del mito è ancora forte, e racconti leggendari hanno vibrato per secoli, segnati da una fama sinistra che si è diffusa per centinaia e centinaia d'anni in tutta Europa, tra viaggiatori, letterati e incantatori di ogni nazione.

Fig. 1 - Una visione dei Monti Sibillini nell'Appennino centrale (foto di Luigi Alesi)

In una precedente serie di articoli (*Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*), abbiamo viaggiato attraverso la leggenda della Sibilla Appenninica, il racconto leggendario che, a partire dal quindicesimo secolo, ha narrato di un regno incantato nascosto al di sotto del picco coronato del Monte Sibilla. Sulla cima di quella montagna, un'oscura caverna rendeva possibile accedere a un luogo sotterraneo ricolmo di ricchi palazzi, preziosi tesori e sensuali damigelle: una regione nascosta governata da una Regina Sibilla, oracolo e profetessa, entità demoniaca in cerca di cavalieri, e delle loro anime, da trattenere in prigionia tra delizie impure e senza fine, sino al termine del mondo.

Fig. 2 - Il Monte Sibilla nei Monti Sibillini, osservato dal suo versante settentrionale

In quegli articoli, abbiamo condotto un'investigazione alla ricerca delle radici medievali del mito quattrocentesco della Sibilla. Abbiamo rimosso una serie di sovrastrutture letterarie che sono andate sovrapponendosi al racconto sibillino, eliminando tutti quegli strati concentrici che ne avviluppavano e ne soffocavano il fondo mitico più vero. Abbiamo potuto rilevare come sia rintracciabile nel tempo, per questa Sibilla, un'illustre ascendenza, fino a una medievale 'Sebile', una fata che compare in vari poemi e romanzi cavallereschi di epoca precedente, assieme con la sua più famosa compagna e 'alter ego': Morgana la Fata, uno dei principali personaggi che appartenengono alla Materia di Bretagna e al ciclo arturiano.

E, inoltre, siamo stati in grado di individuare ulteriori tracce di qualcosa che parrebbe spingersi ancora più oltre: alcuni elementi specifici, un ponte magico, delle porte di metallo eternamente battenti, tratti da tradizioni

ancora più antiche, che si riferiscono a narrazioni di viaggi oltremontani e al giudizio sulle anime dei mortali.

Proprio da questo punto, a partire dal lavoro di ricerca compiuto in *Nascita di una Sibilla: la traccia medievale*, siamo ora pronti a dare inizio a un nuovo emozionante viaggio, un vero e proprio tuffo in profondità nel cuore e nel significato più vero della leggenda della Sibilla Appenninica.

Nondimeno, prima di intraprendere questo nuovo, appassionante percorso nell'ignoto, dobbiamo necessariamente confrontarci con un'altra questione di fondamentale rilevanza.

Perché la leggenda concernente una Sibilla degli Appennini non è l'unico racconto mitico vivente tra le vette del massiccio dei Monti Sibillini.

Un'altra leggenda vive tra quelle cime. Un mito differente. Un racconto che una distanza di soli 8,3 chilometri separa dal primo: la distanza esatta che intercorre tra la vetta del Monte Sibilla e il luogo in cui abita questa ulteriore leggenda.

È la leggenda dei Laghi di Pilato.

Una leggenda che è posta nel cuore più nascosto del massiccio dei Monti Sibillini, dimorando essa all'interno delle titaniche braccia rocciose del Monte Vettore, la cima più elevata di tutta la catena.

Fig. 3 - Le misteriose acque dei Laghi di Pilato, situati nei Monti Sibillini

E questo ulteriore sito leggendario guarda direttamente verso il Monte Sibilla. Perché i due luoghi, il picco della Sibilla e i Laghi, si trovano in piena linea di vista l'uno con l'altro.

Cominciamo dunque questo nuovo viaggio. E andiamo a investigare se sia possibile liberare anche questo secondo mito da tutti quegli elementi narrativi che sono stati aggiunti nei secoli al suo racconto, elementi tratti da altre e differenti narrazioni leggendarie. Esattamente ciò che abbiamo già effettuato in relazione alla leggenda della Sibilla Appenninica. In cerca della verità più profonda e nascosta.

Fig. 4 - La vetta del Monte Sibilla (che si staglia contro il cielo a destra nell'immagine) così come visibile dai Laghi di Pilato

Nel corso di questa ricerca, perseguiremo questi obiettivi utilizzando gli articoli già da noi pubblicati (*Il Lago di Pilato in un antico manoscritto: Pierre Bersuire e la tenebrosa fama del lago di Norcia nel quattordicesimo secolo*, e altri). Ci avvarremo, inoltre, di un fondamentale articolo pubblicato nel 1893 da un grande studioso, Arturo Graf, che rende disponibile una esaustiva ricapitolazione delle leggende che riguardano Ponzio Pilato e il luogo della sua sepoltura. E ci rivolgeremo, infine, a una serie di articoli scientifici redatti, su questo stesso tema, da illustri specialisti, tra i quali le opere recentemente pubblicate da ricercatori quali Anne-Catherine Baudoin e Jacques Berlioz.

Cominciamo immediatamente. E cominciamo proprio da quel luogo, dallo specifico scenario nel quale la leggenda si trova ad essere immersa.

Cominciamo dai laghi: le misteriose acque che giacciono nel cuore più profondo dei Monti Sibillini, e il cui nome è, ancora oggi, 'Laghi di Pilato'.

2. Il maestoso, formidabile abbraccio del Monte Vettore

Al centro dell'Italia, i bastioni del massiccio dei Monti Sibillini, una porzione del sistema montuoso degli Appennini, si innalzano dalla catena principale come un'imprendibile fortezza. Nella parte più meridionale di queste imponenti elevazioni, proprio di fronte alla cima coronata del Monte Sibilla, si erge la forma titanica del Monte Vettore, con la sua enorme, incumbente massa, un gigante arcuato che sovrasta e domina l'intera regione con la sua altissima vetta e i suoi ripidissimi, spaventosi precipizi.

Fig. 5 - Il Monte Vettore, nel massiccio dei Monti Sibillini, con la sua peculiare forma arcuata

Profondamente incassati tra le braccia precipiti di questo gigante di pietra, due piccoli specchi d'acque pure e chiarissime giacciono nel silenzio assoluto di questi luoghi. Sono i Laghi di Pilato, che attendono nel loro solitario riparo, circondati dalle pareti, minacciose e colossali, di roccia verticale.

Fig. 6 - Le pareti verticali del Monte Vettore con i Laghi di Pilato annidati all'interno del circo glaciale

I Laghi di Pilato: due superfici di gelida acqua cristallina, posti nel fondo del circo glaciale del Monte Vettore, in alta quota, tra mura di roccia torreggianti, placidamente riflettenti il cielo lontano, nelle altitudini infinite.

Fig. 7 - I Laghi di Pilato adagiati tra pareti verticali di roccia

Chiunque abbia mai avuto la possibilità di ascendere questa gigantesca montagna e visitare quel luogo, occultato tra le altissime scogliere di pietra, conosce bene quella sensazione di indistinto, attonito timore che coglie lo spirito dell'uomo quando si rimane soli dinanzi a questa terrificante potenza, che echeggia del rumore di ogni passo, che riverbera il suono di ogni parola che possa essere pronunciata, con riluttante sussurro, dall'incauto visitatore.

Un luogo pauroso, agghiacciante. Una sorta di scenario teatrale, pronto per una magica, inquietante rappresentazione. Un sito nel quale sembra stia per verificarsi, da un momento all'altro, un evento terribile e inspiegabile.

Fig. 8 - Il misterioso scenario nel quale sono situati i Laghi di Pilato

La descrizione da noi proposta sembrerebbe avere molto del poetico e del letterario. Eppure, è la natura stessa di questi luoghi a suscitare i sentimenti illustrati, evocando nell'animo suggestive impressioni di apprensione e aspettativa.

Il Monte Vettore è il risultato delle titaniche tensioni generatesi nello scontro di due placche tettoniche, che si fronteggiano lungo tutta la lunghezza degli Appennini, collidendo con spinte colossali nell'area dei Monti Sibillini. Dieci milioni di anni fa il massiccio montuoso cominciò a innalzare le proprie creste e i propri picchi dal fondo di un mare oggi

svanito. Il processo si è protratto per molti milioni di anni, e l'effetto geologico di esso è proprio quell'insieme di elevati rilievi che oggi vediamo.

Fu al termine del Pleistocene, durante la glaciazione di Würm, un periodo terminato 10.000 anni fa e cominciato circa 100.000 anni prima, che l'Era Glaciale ha prodotto l'impressionante struttura che caratterizza il Monte Vettore così come oggi lo conosciamo: il circo glaciale, un colossale emiciclo scavato nella nuda matrice del monte, il quale conferisce alla montagna la sua fantastica, stupefacente forma a 'U', una sorta di immenso ferro di cavallo. Fu un ghiacciaio a compiere tutto questo, erodendo e frantumando la roccia della montagna con la sua incessante traslazione, sotto la spinta della gravità, per centinaia e centinaia di secoli.

Fig. 9 - Il Monte Vettore, il più imponente rilievo dei Monti Sibillini

Oggi, l'antico ghiacciaio non esiste più, ma i dirimpenti effetti della sua ininterrotta azione sono ancora pienamente visibili. Il Monte Vettore appare infatti scavato dall'interno: un'enorme vallata è intagliata nelle sue viscere, una cavità che procede dalle cime più elevate in altitudine, marcate dai bordi sottili e quasi taglienti di una muraglia di roccia semicircolare, giù fino alle terre poste a quote meno elevate, circondate da ulteriori vette, tra le quali il Monte Sibilla.

Fig. 10 - Il circo glaciale del Monte Vettore (nella porzione superiore dell'immagine) e la cavità scavata dalla traslazione di un antico ghiacciaio

Lassù, nel centro esatto di quel vertiginoso emisfero di pietra, le cui pareti si innalzano per più di cinquecento metri, si trovano i Laghi di Pilato, alimentati dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi, lontano dalla vita degli uomini, completamente avvolti nel silenzio.

Fig. 11 - Il *Chirocephalus Marchesonii*, il piccolo crostaceo che abita i Laghi di Pilato

Quei laghi, in realtà, non sono completamente desolati, perché le loro acque sono abitate da un minuscolo essere vivente: un piccolo crostaceo,

lungo circa un centimetro, rivestito di un'elegante livrea rosso corallo, un animale delicato che nuota e veleggia all'interno dei ristretti confini dei due gelidi laghi. Il 'Chirocephalus Marchesonii' è rinvenibile solo qui, in perfetto adattamento rispetto alle difficilissime condizioni ambientali nelle quali si trova a dimorare, con la sua minuta determinazione a sopravvivere.

Questi, dunque, sono i Laghi di Pilato, posti all'interno del massiccio dei Monti Sibillini. E a chi volgesse il proprio sguardo verso il basso, lungo la vallata che segue il percorso compiuto dall'antico ghiacciaio, si presenterebbe alla vista uno spettacolo grandioso. Uno scenario che è dominato dal picco coronato del Monte Sibilla. A otto chilometri di distanza, e in piena linea di vista.

I Laghi di Pilato: un luogo presso il quale un'oscura, tenebrosa leggenda potrebbe ben decidere di prendere dimora.

Come, in effetti, è accaduto. E ciò si è verificato nel nome di Ponzio Pilato, prefetto della Giudea.

3. Un tuffo leggendario in acque gelide

Nel precedente paragrafo abbiamo descritto la natura dei Laghi di Pilato, posti al centro di un circo glaciale nel massiccio dei Monti Sibillini, nonché l'atmosfera inquietante e sinistra che caratterizza quei luoghi. È come se il sito si prestasse, in modo particolare, a ospitare un qualche genere di misteriosa leggenda. E, in effetti, è proprio così.

Ma che genere di racconto leggendario ha trovato dimora in questi luoghi?

Cominciamo dalle parole vergate sull'argomento da un illustre esperto: Antoine de la Sale, il gentiluomo provenzale che, il 18 maggio 1420, effettuò una visita presso il Monte Sibilla, raccontando la propria avventurosa escursione nell'opera *Il Paradiso della Regina Sibilla*, contenuta in un pregevolissimo manoscritto miniato, il n. 0653 (0924) conservato presso la Bibliothèque du Château (Musée Condé) a Chantilly, in Francia.

Il manoscritto, arricchito da una serie di meravigliose miniature, ci fornisce un'immagine di ciò che Antoine de la Sale chiama, al folium 2v, il «monte del lago della Regina Sibilla, che alcuni chiamano il monte del lago di Pilato [...] parte del Ducato di Spoleto e nel territorio della città di Norcia» (nel testo originale francese: «mont du lac de la royne sibille, que aucuns appellent le mont du lac de pillate [...] parties de la Duchie despollit et au terroir de la cite de Norse»).

Fig. 12 - L'inizio del *Paradis de la Reine Sibille* di Antoine de la Sale con il riferimento a un Lago di Pilato (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 2v)

Abbiamo appena dato inizio a questa nostra nuova ricerca, e già ci imbattiamo in un elemento informativo di estrema rilevanza: Antoine de la Sale ci presenta un riferimento al lago ponendolo immediatamente in stretta, diretta connessione con la Sibilla e la sua montagna, tanto da

indicare che quelle acque sono in primo luogo identificate con il nome della Sibilla, e che solo in via secondaria sussiste un legame con Pilato.

E questa profonda connessione con la Sibilla è, in effetti, raffigurata da Antoine de la Sale all'interno di una interessantissima miniatura (folia 5v - 6r), nella quale ci vengono mostrate le due montagne, poste l'una di fronte all'altra, nel modo in cui esse si presentano anche nella realtà: il Monte Vettore, posto nel lato sinistro dell'immagine, con il suo lago localizzato al di sotto della cima; e il Monte Sibilla, sul lato destro, con la misteriosa grotta che si apre sulla vetta, circondata quest'ultima dalla sua notissima corona di roccia precipite. Si tratta della potente rappresentazione grafica di elementi e indizi che andremo ad analizzare in dettaglio in questo articolo e in altri di prossima pubblicazione.

Fig. 13 - Le immagini che mostrano il Monte Sibilla e l'attuale Monte Vettore nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 5v - 6r)

Ma continuiamo a leggere la descrizione fornitaci da Antoine de la Sale, e vediamo come egli continui a raccontare la strana leggenda che vive su quella sinistra montagna (folium 2v):

«Si narra che quando Tito, figlio di Vespasiano, ebbe distrutto la città di Gerusalemme, cosa che alcuni affermano sia stata compiuta per vendicare la morte di Nostro Signore Gesù Cristo [...] quando egli ritornò a Roma, portò con sé Pilato, che a quel tempo era governatore presso la detta città di Gerusalemme».

[Nel testo originale francese: «se compte que quant titus de vespasien empeur de romme eut destruite la cite de Jherusalem la quelle aucuns disent que ce fut pour la vengeance de la mort Nostre Sieu Jhesuscrist [...] au retour que fist a romme, mena avecques soy pillate qui pour ce temps estoit officier en la ditte cite de Jherusalem»].

Fig. 14 - Il brano relativo a Tito e Pilato tratto dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 2v)

È possibile notare, dunque, come questo racconto leggendario, secondo «quanto ne racconta la gente di questo territorio» («la forme du parler des gens d'iceluy pays» in francese), sia marcato da un tratto assai significativo, essendo inserito in un contesto decisamente cristiano: vendetta per la Passione, punizione per la città nella quale Gesù Cristo fu tradito e messo a morte; e, inoltre, come in esso venga considerato uno speciale trattamento per un personaggio che fu individualmente responsabile per l'uccisione del Figlio di Dio (folium 2v):

«[...] avendo considerato la volontà di tutto il popolo di Roma, egli decise di metterlo a morte, perché anche se Pilato non aveva desiderato condannare il nostro vero salvatore Gesù Cristo, non aveva comunque adempiuto al proprio dovere di proteggerlo dalla morte».

[Nel testo originale francese: «[...] voiant tout le peuple il le fist mourir suppose que pillate ne voullist oncques condampner nostredit vray sauveur Jhesuscrist mais pour ce quil ne fist son devoir a le garantir de mort»].

Fig. 15 - Il brano sulla colpa di Pilato dal *Paradis de la Reine Sibille* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 2v)

Dunque, la leggenda ha un proprio protagonista: un personaggio negativo, un uomo che, come ben sappiamo dai Vangeli, ebbe un ruolo fondamentale nella morte di Gesù, a motivo della posizione che egli ricopriva, a quel tempo, in qualità di alto ufficiale della Roma imperiale nella Giudea occupata.

Fig. 16 - Il passaggio sull'ultimo desiderio espresso da Pilato tratto dal *Paradis de la Reine Sibille* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4r)

Ma cosa ha a che fare, tutto questo, con i Monti Sibillini, in Italia? Ecco come Antoine de la Sale ci riferisce ciò che gli venne raccontato dalla gente del luogo (folium 4r):

«Inoltre, la gente dice che quando Pilato vide che la sua vita era ormai perduta, egli chiese che fosse esaudita una sua volontà, cosa che gli fu accordata: egli domandò che, dopo la sua morte, il suo corpo fosse posto su di un carro tirato da due coppie di bufali, e che esso fosse lasciato vagare là dove i bufali avessero potuto trasportarlo. E così dicono che fu fatto».

[Nel testo originale francese: «Encores disent les gens que quant pilate vit que de sa vie ny avoit nul remede plus, il supplia un don qui lui fut accorde alors requist que apres sa mort son corps feust mis sur un char attelle de deux paires de buffles et feust laissie aler la ou laventure des buffles le porteroit et ainsi dient que fut fait»].

Ed ecco ora apparire il nucleo della leggenda, il legame con il Monte Sibilla e l'adiacente montagna, nota oggi come Monte Vettore:

Fig. 17 - Il nucleo del racconto leggendario relativo a Pilato dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4r)

«Ma l'imperatore, che si meravigliò nell'udire questa richiesta, volle sapere dove il carro si sarebbe diretto; così, lo fece seguire, finché i bufali arrivarono ai bordi di questo lago e si gettarono nelle sue acque insieme a tutto il carro e al corpo di Pilato, così rapidamente che fu come se, inseguiti, stessero fuggendo alla massima velocità. E per questo motivo il lago è detto di Pilato».

[Nel testo originale francese: «Mais l'empereur qui se esmerveilla de ceste requeste si vould scavoit ou le chair adresseroit si le fist suir tant que les bouffles vindrent au bourt de ce lac si se boutèrent a tout le chair et le corps de pilate dedens ainsi hastivement que se on les suivist batant le plus que len pourroit. Et pour ceste raison est dit le lac de pilate»].

Un lago dedicato a Ponzio Pilato, un antico prefetto romano che fu governatore della Giudea al tempo in cui Gesù subì la propria atroce Passione. Un lago posto esattamente nel mezzo del massiccio dei Monti Sibillini, in Italia.

Eppure, Antoine de la Sale non perde occasione per rimarcare, nuovamente, come queste acque siano note anche come il Lago della Sibilla (folia 4r - 4v):

«Altri lo chiamano il Lago della Sibilla perché il Monte Sibilla è situato proprio di fronte, e unito a questo a meno di un piccolo ruscello che corre tra di essi, nel modo che qui di seguito viene raffigurato» («Les autres l'appellent le lac de la sibille pour ce que le mont de la sibille est devant et joignant a cestu fors dun petit ruisseau qui court entre deux en la maniere que cy apres est pourtrait»).

Fig. 18 - Il nome della Sibilla associato al Lago di Pilato nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 4r - 4v)

Come è possibile che una leggenda relativa a Ponzio Pilato, personaggio che nulla ha a che fare con i Monti Sibillini, si sia stabilita proprio qui? E perché questo mito avrebbe scelto di dimorare in un luogo che risulta essere già abitato, in un modo o nell'altro, da una leggenda differente, quella che riguarda una Sibilla Appenninica?

Prima di provare a fornire una risposta a tutte queste questioni, assai critiche, è necessario continuare a considerare le parole vergate da Antoine de la Sale nel suo *Il Paradiso della Regina Sibilla*.

Ci imatteremo, infatti, in ulteriori indizi che potrebbero essere in grado di porre la nostra investigazione sulla pista giusta. Proviamo dunque ad inoltrarci ancora più oltre nel racconto della leggenda.

4. Un carro, un'isola, vari negromanti e molte sentinelle

Un lago giace in alta quota nel mezzo del circo glaciale del Monte Vettore, all'interno del massiccio dei Monti Sibillini. E, secondo la leggenda narrata da Antoine de la Sale, letterato provenzale vissuto nel quindicesimo secolo, il lago sarebbe stato intitolato al nome di Ponzio Pilato.

Il manoscritto n. 0653 (0924) conservato presso la Bibliothèque du Château (Musée Condé) a Chantilly, in Francia, contiene *Il Paradiso della Regina Sibilla*, nelle cui pagine Antoine de la Sale racconta ai propri lettori una storia assai stravagante, che narra di un carro, di due coppie di bufali e del corpo di Ponzio Pilato, la cui folle corsa su per il fianco della montagna sarebbe terminata con un tuffo all'interno delle gelide acque del lago.

E una straordinaria miniatura, presente nel foglio 4r del manoscritto, ritrae proprio Ponzio Pilato, giacente sul carro trainato dai quattro bufali: una vivida illustrazione di questo bizzarro racconto.

Da quel lago, risulta essere pienamente visibile il Monte Sibilla, con la sua caverna incantata, dimora della Sibilla Appenninica.

Cosa significa tutto ciò? Perché così tante leggende, a prima vista caratterizzate da aspetti del tutto dissimili e tra di loro inconciliabili, sembrerebbero insistere nei medesimi luoghi, localizzati nell'Italia centrale?

Cerchiamo di reperire ulteriori indizi all'interno del manoscritto citato.

Fig. 19 - Il carro con il corpo di Ponzio Pilato così come appare nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4r)

Come abbiamo già avuto modo di illustrare, quelle pagine di pergamena contengono il resoconto che de la Sale vergò circa due decenni dopo avere effettuato la propria escursione presso il Monte Sibilla, il 18 maggio 1420. Nel manoscritto, il letterato francese fornisce una dettagliata descrizione a proposito di ciò che si sarebbe potuto osservare presso quel lago:

«Questo lago, a mio parere, ha la circonferenza della vostra città di Moulins» («Ce lac est en mon semblant du tour de vtre ville de moulins»).

Fig. 20 - La comparazione tra il Lago e la città di Moulins nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

Dobbiamo ricordare come Antoine de la Sale scrivesse il proprio resoconto per il diletto di Agnese di Borgogna, Duchessa di Borbone. A quell'epoca la città di Moulins-sur-Allier era la capitale del Ducato di Borbone, nella Francia centrale. Come interessante esercizio, possiamo facilmente calcolare le dimensioni dell'antico castello di Moulins confrontando una mappa disegnata dalla famiglia Cassini nel diciassettesimo secolo con la corrispondente immagine satellitare tratta da GoogleMaps: il centro cittadino dell'odierna Moulins, corrispondente all'originale castello, si estende per circa 400 metri di ampiezza (così come marcato dal righello giallo in figura). Questa ampiezza non è molto diversa dalla dimensione della vallata che ospita i due laghi di Pilato così come oggi visibili, marcati dallo stesso righello a titolo di confronto. Dunque, la stima fornitaci da Antoine de la Sale appare essere sufficientemente corretta.

Fig. 21 - La città francese di Moulins-sur-Allier in una mappa del diciottesimo secolo e in un'immagine satellitare attuale

Oggi, in effetti, si rileva la presenza di due laghi, invece di uno solo così come appare nella descrizione vergata da Antoine de la Sale nel quindicesimo secolo. Dobbiamo però considerare come, nel corso dei cinque secoli successivi, diverse frane, spesso causate da violenti terremoti, siano crollate sul lago dal sovrastante e incombente Pizzo del Diavolo, il muro verticale di roccia che si trova al di sopra delle acque lacustri: il risultato è che il fondo del circo glaciale nel quale i laghi sono adagiati ha subito nel tempo un graduale innalzamento di livello, a mano a mano che il materiale roccioso ne riempiva la cavità, finché il lago non si è suddiviso

nei due specchi d'acqua che oggi è possibile osservare. In ogni caso, nel corso delle particolari annate nelle quali nevi e piogge cadono in abbondanza, i due laghi tendono ancora a riunirsi in uno solo, così come possiamo notare in recenti immagini del luogo.

Fig. 22 - Il circo glaciale del Monte Vettore con i Laghi di Pilato e un righello di comparazione che indica la dimensione del centro storico di Moulins-sur-Allier

Dunque, la descrizione resa disponibile da Antoine de la Sale può essere considerata come assai accurata. E de la Sale non si limita solamente a questo: egli ci illustra anche cosa era visibile, nella sua epoca, al centro del lago, un elemento che oggi risulta essere completamente sparito, cancellato dai detriti che sono precipitati su di esso nel corso di centinaia di anni di frane:

«Nel mezzo si trova una piccola isoletta costituita da un'enorme roccia, che un tempo fu murata tutt'attorno, e in molti punti sono ancora visibili le parti inferiori di questo muro. Dalla riva a quest'isola corre un piccolo passaggio, sommerso nell'acqua profonda cinque piedi, così come la gente mi disse, il quale fu danneggiato dagli abitanti del luogo al fine di renderlo

impraticabile, in modo che coloro che si recavano all'isola per consacrare i loro libri per arte di negromanzia non la potessero trovare più».

Fig. 23 - I Laghi di Pilato come si presentano quando il livello delle acque è particolarmente elevato

Fig. 24 - Il passaggio relativo alla piccola isola presente nel Lago di Pilato dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

[Nel testo originale francese: «Au milieu a une petite islete dun rochier qui jadis fut muree tout en tour encores y sont les fondemens du mur en plusieurs lieux. De la terre à celle isle a une petite chausse couverte deaue a la haulteur de v piez comme les gens me dirent laquelle fust rompue tant quon ne la peust cuier par les gens du pais affin que ceulz qui aloient en lisle consacrer leurs livres pour lart dingromance ne la peussent trouver»].

Come si può notare, pare che la leggenda stia assumendo contorni sempre più intricati. Ora stiamo considerando non solamente un luogo di sepoltura per Ponzio Pilato, ma anche un sito adatto alla pratica di arti magiche e proibite.

Ma la questione assume toni ancora più sconcertanti. L'autore introduce, infatti, un terzo elemento, che parrebbe non avere nulla a che fare con tutto il resto:

«Quell'isola è attentamente sorvegliata e protetta dalla gente del luogo, perché quando qualcuno vi perviene segretamente e vi pratica le arti del Demonio, subito si leva nella regione una tempesta così violenta da distruggere tutti i raccolti e i beni della contrada».

[Nel testo originale francese: «La quelle isle est moult gardee et deffendue des gens du pais pource que quant aucun y vient selement et a fait son art de l'ennemy apres se fait se lieve une tempeste si grant par le pais qui gaste tous les fruiz et biens de la contree»].

Fig. 25 - Il peculiare passaggio relativo alle tempeste che sarebbero suscitate a seguito della pratica delle arti negromantiche presso il Lago di Pilato dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

Cosa significa tutto ciò? Si tratta solamente di un racconto privo di qualsivoglia fondamento, una stupida chiacchiera che circolava tra il popolino e i villici del luogo? Niente affatto. Perché la gente pareva realmente credere in tutto questo, ed effettivamente vi erano stranieri che usavano recarsi al lago per porre in atto i malvagi disegni in precedenza menzionati, così frequentemente che spesso venivano assunte contromisure assai drastiche:

«Per questa ragione, quando la gente del luogo, che molta sorveglianza manteneva, vi trovava qualcuno, egli non era affatto benvenuto. E non è passato molto tempo da quando vi furono presi due uomini, di cui uno era un prete. Il prete fu condotto alla detta città di Norcia e là fu torturato e arso vivo. L'altro fu fatto a pezzi e poi gettato nel lago dagli stessi uomini che lo avevano catturato».

[Nel testo originale francese: «Et porce quant les gens du pays qui ad ce prennent moult grant garde y trouvent aucun il est mal venu. Et navoit pas long temps quel y fut prins deux hommes dont lun estoit prestre ce preste fut admene a la dicte cite de norce et la fut martire et ars. Lautre fut taille a pieces et puis boute dedens le lac par ceulz qui les avoient prins»].

Fig. 26 - L'uccisione di presunti negromanti in visita al Lago di Pilato dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 4v - 5r)

Nondimeno, continua Antoine de la Sale, i visitatori animati da buone intenzioni potevano sempre chiedere di potere effettuare una visita al lago, ottenendo un preventivo benessere dalle locali autorità:

«Ma se qualcuno desiderasse vedere questo lago, per la sua stessa sicurezza gli converrebbe recarsi presso i signori della detta città, i quali ben volentieri gli concederebbero un salvacondotto per vedere il lago, ma senza compiere altri atti, se egli veramente vi si reca come uomo onesto».

[Nel testo originale francese: «Mais si aucun prenoit plaisir a veoir ce dit lac pour l'asseurte de sa personne lui convient aler aux seigneurs de la dicte cite qui volentiers lui donneront conduit pour ce veoir sans aultre chose faire, sil vait en estat domme de bien»].

Fig. 27 - Visitatori bene intenzionati ammessi presso il Lago di Pilato, dal *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 5r)

Questo, dunque, il racconto con il quale Antoine de la Sale, nel proprio resoconto quattrocentesco, descrive il Lago di Pilato e le sinistre narrazioni che aleggiavano all'interno del circo glaciale del Monte Vettore.

Perché il corpo di Ponzio Pilato sarebbe stato sepolto in queste acque remote, occultate nel cuore più profondo dei Monti Sibillini, in Italia? Che cosa hanno a che fare i negromanti con un lago che nasconderebbe il cadavere di un antico prefetto romano? E perché si sarebbero dovute praticare arti proibite in un luogo così peculiare?

Tenteremo di fornire una risposta a tutte queste domande. E cominceremo la nostra indagine dalle perplesse considerazioni che, nel manoscritto de //

Paradiso della Regina Sibilla, ci vengono proposte dallo stesso Antoine de la Sale.

5. I dubbi di Antoine de la Sale

Nel 1420, Antoine de la Sale si spinse fino al massiccio dei Monti Sibillini, nell'Italia centrale; lì, egli trovò non solamente una montagna e una grotta che si riteneva fossero la dimora di una Sibilla, ma anche un lago, posto a poche miglia dal Monte Sibilla, nel quale, secondo una leggendaria narrazione, sarebbe stato gettato il corpo di Ponzio Pilato, dopo la condanna a morte da parte dell'imperatore Tito, assieme al carro che lo aveva trasportato fin sulla montagna. Inoltre, quel lago sarebbe stato un luogo considerato dai negromanti come adatto alla pratica delle proprie arti proibite, le quali generavano violente tempeste in tutta la regione.

Fig. 28 - Il monte del Lago di Pilato e il Monte Sibilla nel *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 5v - 6r)

Antoine de la Sale, che era un esperto cortigiano, seppure all'epoca ancora giovane, si rendeva perfettamente conto delle inverosimiglianze che caratterizzavano quella strana leggenda a proposito di Pilato:

«Cosa che non penso possa essere vera, perché essi raccontano come sia stato Tito a far morire Pilato, ma Tito visse un grande lasso di tempo dopo Pilato, che visse invece ai tempi e sotto il dominio dell'imperatore Tiberio, e fu suo prefetto nella detta città di Gerusalemme».

[Nel testo originale francese: «Laquelle chose jetrouve faulse en tant quilz dient que titus eust fait mourir pilate car titus fut grant espace apres pillate

qui estoit du temps et soubz l'empire de l'empereur thibere et son officier en la dicte cité de Jherusalem»].

Fig. 29 - I dubbi espressi da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 4v)

Effettivamente, appare assai improbabile che l'imperatore Tito, il quale regnò tra il 79 e l'81 d.C., possa avere avuto qualcosa a che fare con un prefetto che fu in carica più di quaranta anni prima, quando quello stesso imperatore non era neppure nato. Quindi, certamente, nei dettagli di quella leggenda risultava esservi qualcosa di sbagliato.

De la Sale nota correttamente che se veramente un imperatore fece condannare a morte Ponzio Pilato, questo imperatore non sarebbe potuto essere che Tiberio, il quale fu al vertice dell'Impero di Roma tra il 14 e il 37 d.C., negli stessi anni in cui Gesù Cristo subì il supplizio della crocifissione a Gerusalemme. Nel tentativo di chiarire la questione, l'autore provenzale riporta un lungo passaggio tratto da Paolo Orosio, un teologo e storico protocristiano, vissuto tra il quarto e il quinto secolo:

«Come racconta Orosio nel secondo capitolo del suo ottavo libro, nel quale egli dice che dopo la morte e la resurrezione di Gesù Cristo Pilato inviò al citato imperatore Tiberio le importanti e meravigliose notizie concernenti il processo, la morte e la resurrezione del predetto Gesù Cristo [...] dalle quali già molte persone avevano cominciato a credere che egli fosse realmente Dio o il Figlio di Dio. E quel rapporto e le lettere Tiberio li inviò senza indugio all'attenzione dei senatori [...] pregando con convinzione il Senato che quel Gesù di Nazareth fosse onorato e considerato come un vero dio. Ma il Senato, che si opponeva fortemente a Pilato perché non si era rivolto a essi sin dal principio, rifiutò di tributare tali onori e, mosso dal dispetto, emise invece un editto affinché fossero subito catturati e perseguitati, a

Gerusalemme, tutti i discepoli e i seguaci di quel Gesù di Nazareth. Dal canto suo, l'imperatore, udendo tali cose, animato da un medesimo sentimento di dispetto contro i senatori, ordinò che i seguaci di Cristo fossero aiutati, favoriti e sostenuti in ogni modo. E cominciò così un conflitto tra senatori e imperatore».

Fig. 30 - Il brano tratto da Paolo Orosio così come menzionato da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folia 2v - 3r)

[Nel testo originale francese: «Sicomme dit Orose ou second chappitre de son viii liure qui disoit que apres la mort et la resurrection de Jhesucrist pilate envoya au dit thibere cesar les treshaultes et merueilleuses nouvelles et le proces de la mort et resurrection du nomme Jhesus de Nazaret [...] par lesquelles ja maintes gens croioient que il feust Dieu ou filz de dieu vrayement. Le quel proces et lettres le dit empereur incontinant manda aux senateurs [...] priant moult estroittement le senat que icelui jhesus de nazareth feust consacré et tenu a vray dieu. Mais le senat qui fut grandement contre pillate car navoit premierement rescript a eulx reffusa la consecration et fist un esdit par despit que incontinent manderent en Jherusalem prendre et persecuter tous les disciples et croians en icellui

jhesus de nazareth. Et dautre part sentant l'empereur ceste chose semblablement par despit deulx remanda que ilz feussent aidiez favorizez et soustenuz a tout pouvoir. Lors commença le debat des senateurs a l'empereur»].

In questo specifico brano tratto da Orosio, l'antico autore latino nulla riferisce a proposito delle circostanze della morte di Pilato. Nondimeno, Antoine de la Sale intende fornire al lettore la propria personale ipotesi:

«Così furono mandati a morte quasi tutti coloro che si erano opposti alla consecrazione di Gesù Cristo. In tali occorrenze, è ben possibile che Pilato sia stato anch'egli ucciso, ma non certo da Tito, figlio di Vespasiano, malgrado ciò che ne racconta la gente del luogo. Ed ecco, dunque, il loro primo errore».

[Nel testo originale francese: «aussi moururent presque tous qui avoient este contraires a la consecration de Jhesucrist. Par la quelle chose peut bien estre quil fist mourir pilate, mais non pas titus de vespasien ainsi que ceulx dudit pais dient. Et voies icy leur premiere erreur»].

Fig. 31 - Le considerazioni proposte di Antoine de la Sale in merito alla morte di Pilato nel suo *Paradiso della Regina Sibilla* di Antoine de la Sale (manoscritto n. 0653 (0924), Bibliothèque du Château (Musée Condé), Chantilly, folium 3r)

Questo è tutto ciò che Antoine de la Sale poté riferire ai propri lettori in merito alla strana, strabiliante, bizzarra leggenda del Lago di Pilato, profondamente annidato tra alte montagne nel mezzo della penisola italiana.

Molte cose egli ci ha raccontato; ma non abbastanza da poterci formare un'idea su cosa tutto questo potesse significare, e ancora oggi significhi.

E i problemi non finiscono certo qui.

Invero, sussiste un'ulteriore questione, assai critica, in relazione alla leggenda dei Laghi di Pilato. Anzi, più di una questione.

Perché i Laghi di Pilato non sono affatto unici. Sembrerebbe infatti che Ponzio Pilato, l'antico prefetto della Giudea occupata dai Romani, l'uomo che intese lavarsi le mani mentre condannava a morte Gesù Cristo, abbia subito un destino assai particolare.

Egli fu sepolto molte volte. In molti luoghi diversi.

In effetti, esistono diversi luoghi presso i quali si dice siano stati sepolti i resti mortali di Ponzio Pilato. Luoghi sparsi tra vari laghi e montagne attraverso l'Europa. E, per ognuno di essi, esiste una leggenda.

Fig. 32 - Ponzio Pilato e il lavacro delle mani

E queste leggende sono molto, molto simili a quella raccontata da Antoine de la Sale a proposito del massiccio dei Monti Sibillini.

Cosa significa tutto ciò? Di quali luoghi e leggende stiamo parlando? Quale è il legame, se ne esiste uno, che unisce tutto questo?

Per rispondere a tutte queste domande, diamo inizio al nostro viaggio attraverso i molti racconti che narrano di Ponzio Pilato e del suo luogo di sepoltura. E andiamo a vedere cosa succede.

6. I molti luoghi di sepoltura del governatore della Giudea

Nei precedenti paragrafi, abbiamo percorso le pagine de *Il Paradiso della Regina Sibilla*, opera quattrocentesca di Antoine de la Sale, nella quale viene presentato il racconto leggendario relativo alla morte di Ponzio Pilato, il prefetto romano della Giudea, e del suo luogo di sepoltura situato all'interno di un piccolo lago posto al centro dei Monti Sibillini: un lago nel quale il suo corpo sarebbe stato gettato, e che sarebbe divenuto un luogo presso il quale praticare arti magiche e negromanzia, dal nome ancora oggi legato a quello di Ponzio Pilato.

Fig. 33 - I Laghi di Pilato, misteriosi specchi d'acqua che riflettono la luminosità del cielo

Come è possibile che una leggenda riguardante un celebre prefetto dell'antica Roma, colui che condannò Gesù Cristo alla morte sulla Croce, abbia potuto stabilirsi presso questo peculiare angolo dell'Italia centrale, non sussistendo in apparenza alcuna relazione tra questo luogo e gli eventi narrati nel Vangelo?

Per tentare di capire come ciò sia potuto accadere, continuiamo a ricercare ulteriori indizi negli antichi manoscritti. Ecco dunque una seconda narrazione che potrebbe essere di interesse per la nostra investigazione:

«E a proposito di Ponzio Pilato si dice, nella 'Decollazione di S. Giovanni Battista', che, dopo essere stato accusato dai Giudei di rappresentare l'infamia della sua schiatta, egli sia stato condannato all'esilio presso Lione, dove, si racconta, fu condannato a morire di fame. E in quello stesso luogo, nel quale egli era nato, si dice che egli si sia suicidato a causa della propria sventura. Altri raccontano che a Lione egli fu condannato a essere impiccato, ed egli fu impiccato a Vienne; lì, presso la chiesa della beata Maria, è ancora possibile vedere l'uncino di ferro al quale si dice che egli sia stato appeso».

[Nel testo originale latino: «Et de Pontyo Pilato dicitur, in decollatione sancti Johannis Baptiste, quod accusatus a Judeis in obproprium sui generis mittitur apud Lugdunum in exilium dampnandus, ubi, ut dicitur, dampnatus est sic ut nihil comederet. Qui ibidem ubi oriundus fuerat, ut dicitur, pro dolore se occidit. Alii dicunt quod Lugduni suspendio adjudicatus et apud Viennam est suspensus et ostenditur adhuc ibi, in ecclesia beate Marie, uncus ferreus in quo dicitur fuisse suspensus»].

È, questo, un ulteriore racconto che narra della morte di Ponzio Pilato, e che è rinvenibile nel *Tractatus de diversis materiis predicabilibus* di Stefano di Borbone, scritto nella prima metà del tredicesimo secolo. Nella Parte I, *De timore*, Sezione VII *De timore mortis*, così come essa appare nel manoscritto Latin 15970 conservato presso la Bibliothèque Nationale de France al folium 180r, il predicatore appartenente all'ordine domenicano racconta del verdetto pronunciato contro Pilato, del suo possibile suicidio, o, come narrazione alternativa, della sua impiccagione a un gancio a Vienne, città francese situata quindici miglia a sud di Lione, sulle rive del fiume Rodano. Come avremo modo di vedere successivamente, Stefano di Borbone fa riferimento a un'altra opera, l'*Abbreviatio in gestis et miraculis*

sanctorum, nella quale Jean de Mailly, un altro predicatore domenicano, menziona l'esilio di Pilato nel contesto del racconto della vicenda di San Giovanni Battista.

Fig. 34 - Il folium iniziale e il passaggio relativo a Pilato nel *Tractatus de diversis materiis predicabilibus* di Stefano di Borbone (manoscritto Latin 15970, Bibliothèque Nationale de France, folium 180r)

Ma Stefano di Borbone riferisce anche un ulteriore elemento. Un'informazione che ci sembra di avere già sentito altrove:

«E lì, non distante da quei luoghi, su di una montagna prossima a Saint Chamon, egli [Pilato] fu gettato in una profonda cavità; dalla quale si racconta che, quando vi venga gettata dentro una pietra, fuoriescano vapori, e vengano suscitate tempeste».

Fig. 36 - Tramonto sulle cime denominate 'Les Trois Dentes' situate nel Massif de Pilat, nella Francia centrale

«Pilato [...] scrisse a Tiberio che [...] Gesù] era stato crocifisso, e descrisse tutti i miracoli che Egli aveva compiuto. Tiberio, essendo stato informato che Egli era stato realmente crocifisso, molto si dolse della Sua morte [...] Ordinò dunque a Pilato di venire a Roma. Quando egli arrivò a Roma e rese piena informazione a Tiberio a proposito della morte di Cristo, l'imperatore lo fece gettare in carcere, e desiderò di predisporre per lui una morte orribile, con la quale togliergli la vita. Ma quando Pilato comprese che egli sarebbe stato posto a morte a causa della morte di Gesù, si suicidò nel carcere; e, essendo stato trovato morto, fu gettato nel Tevere, ma i demoni, usando il suo corpo, posero in pericolo la città. Per questa ragione, per ordine di Tiberio il suo cadavere fu recuperato e condotto presso Amona [Vienne], e lì gettato nel Rodano. Ma anche lì i demoni sollevarono grandi tempeste e grandini attorno al suo cadavere».

GERMANIAE

HISTORICA

INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO
VSQVE AD ANNUM MILLESIMVM
ET QVINGENTESIMVM

AVSPICIIIS

SOCIETATIS APERIENDIS FONTIBVS
RERVVM GERMANICARVM MEDI Aevi

EDIDIT

GEORGIUS HEINRICVS PERTZ

HANNOVERAE MDCCCXXII

SCRIPTORVM
TOMVS XXII

HANNOVERAE

IMPENSIS BILLOPOLI AYLICII BARNIANI
MDCCCXXII

GOTTFREDI VITERBIENSIS OPERA

ED. GEORGIUS WAITZ P. P. GOTTINGENSIS.

Gottfredus vel Gotfridus, a se ipso et alijs ubique fere Viterbiensis cognominatus, ex familia, ut videtur, nobis Viterbiensem originem traxit et procul dubio in hac urbe primos vitae annos degit. Sed per Germaniam datus anno, ut videtur, 1133, et adhuc prima documenta grammaticae artis didicit. In logicis studiis operam navavit, quorum documenta extant. Modo „magistrus“, modo „clericus“ vel „magistro III. vero in capellanum regium susceptus, auctor et notarius“ dicitur, tam illi quam Friderico et aliter ecclesiae. In strepitu curiae, ubi, ut uoluit capellanum, die ac nocte, in missa, in conciliis agitantibus, in epistolis conficiendis, in calculis Anno 1152. pacti cum papa Eugenio inisi consuetudine subscripsit. Fridericum in itineribus et

1) Haec vel Gotfridus in codice autographo et in profectura scriptura Viterbiensi folio n. 28. nonum scribitur, papae 1133. et Gotfridus in veris commentis cum veritate dicitur per 20 idem et folio Pauli, XXV, 11; et. Pauli, profectura, autem in eod. C. 2) Vitis inscriptionis et quatuordecim capitula libri liberum; Pauli, part. XXVIII, XXXII, 10 eod. R; rate. Item diplomatum Friderici I. et. Henrici VI. n. 1. 21. 22. ponderantur, alia. — Error manifestus Barnianus a. 1185, ad 10. Massi XIX, p. 375, scripturae et. Friderico, — 11. Minus enim Frider. Viterbiensis. (Gottfridus) quoniam in p. 426. alique Viterbiensem originem Testimonium habent; aut quidem laeta (Pon. regem II. post) et ipsum in iudicio videtur, sed iudicium hanc 20 aperte falsi est, indeque glossa nullius excusata. 3) Haec diploma dicitur Friderico I. (Gottfrido) etique fratris et nepotis datus, ex quo hanc notam conuentionali V. H. Petrus: Fridericus... ut non qui ad honorem et exaltationem 25 impetris et. Friderici et. Friderici laborantem, conuentione laetantem ad dignitatem honorum. Eius propter... nos dicitur filium matris magistrae Gotfrido Viterbiensi cognominatus auctori Pauli et. Henrici I. et. Henrici filii Henrici, propter 40 scripturae servitiae et. magistrae quatuor. dicitur, p. 11. Item, quod qui in medio illius non propter eorum expressa in Viterbiensi ad honorem nostrum scribitur, etiam filium matris imperatoris beneficiis exornantem, hanc ad conuentionem dicitur 45 inueniam, ex parte filium tempore curae scribitur SS. T. XXII.

70

GOTTFREDI VITERBIENSIS SPECULUM REGVM.

7. De^o Tyberio imperatore, filio Octaviani. Tyberio, moriente^o Deo, prestantur honores; Cuius ad imperium nequam dampnatur Herodes, Pilatus capitur; gens^o homicida^o dicitur. Inducit^o Tyberio Titus cum Vespasiano^o Vindicat in populo Christum Hierosolimitano; Carnis in exilio perditit ense malos. Dum super^o Hebreos foret victor^o Vespasianus, Tiberius lepram Christi Veronica sanat, Se quoque sanandum Vespasianus amat^o.

Nota, Titus Christi vitam vendicasse (1).

* 2, 3 addunt: Scilicet est, quod Tiberius imperator fuit filius^o Octaviani et fuit leprosus 30 effectus, et dum a medicis curari non valeret, audiuit, quod in India esset magnus medicus, qui solo verbo leprosum curaret. Scripsit Pilato presidi Iudaeorum, ut medicum illum Ro-

Dirlexerat enim ad Pilatum, ut ad se veniret Romam^o. Qui dum Romam venisset et de morte Christi per eum Tiberius^o informatus esset, Pilatum incarceravit, volens excogitare mortem turpissimam, qua eum occideret. Intelligens vero Pilatus propter mortem Iesu se moriturum, se^o in carcere interfecit, et mortuus repertus in Tiberim proiectus, et^o demones^o cum corpore suo multa pericula intulerunt in patria^o. Quare a Tiberi levatus et iuxta Amonam^o in Rodanum ductus est et proiectus^o; ubi similiter demones multas tempestates et grandines iuxta corpus suum fecerunt^o. Ideo patriam^o experti de corpore Pilati, de Rodano receperunt et

a) Viennam 3^o

Fig. 37 - Il brano su Ponzio Pilato come appare in alcuni manoscritti dello *Speculum regum* di Goffredo da Viterbo (da *Monumenta Germaniae Historica*, Tomo XXII Scriptorum, Hannover 1872, p. 70-71, trascrizione di George Waitz)

[Nel testo originale latino: «Pilatus [...] rescripsit Tiberio [...] Ihesum] esse crucifixum, et cetera aliqua de miraculis que per eum facta sunt. Audiens vero Tiberius [...] illum crucifixisse, doluit de morte eius [...] Direxerat enim ad Pilatum, ut ad se veniret Romam. Qui dum Romam venisset et de morte Christi per eum Tiberius informatus esset, Pilatum incarceravit, volens excogitare mortem turpissimam, qua eum occideret. Intelligens vero Pilatus propter mortem Ihesu se moriturum, se in carcere interfecit, et mortuus repertus in Tiberim proiectus, et demones cum corpore suo multa pericula intulerunt in patria. Quare a Tiberi levatus et iuxta Amonam [Viennam] in Rodanum ductus est et projectus; ubi similiter demones multas tempestates et grandines iuxta corpus suum fecerunt»].

Questa descrizione, che conoscerà una grande diffusione, come avremo modo di vedere in seguito, è contenuta in un commento anonimo risalente al tredicesimo secolo e relativo allo *Speculum regum*, scritto una prima da Goffredo da Viterbo, segretario dell'imperatore Federico I Barbarossa. Il brano è contenuto in alcuni manoscritti riportanti lo *Speculum*, così come riferito da G. Waitz in una trascrizione pubblicata nel 1872, dalla quale traiamo il testo.

È possibile notare come il luogo di sepoltura di Pilato, così come menzionato nel brano qui citato, sia quella stessa città di Vienne da noi già reperita nel passaggio di Stefano di Borbone. E le tempeste sono sempre presenti, pronte ad agitare le acque del fiume. Inoltre, quel passaggio aggiunge ulteriori informazioni:

«Poi la gente del luogo trasse dal Rodano il corpo di Pilato, e lo gettarono in una palude non lontano da Losanna, in prossimità di Lucerna. E pare certo che, ogni volta che qualcuno getta un oggetto, per quanto piccolo, nella palude [o pozzo], subito tempeste, grandini, folgori e tuoni si levano sulla regione. Per questo vi sono uomini che sorvegliano quel luogo, custodendolo in tempo d'estate, affinché nessuno straniero salga quella montagna».

corpus suum fecerunt²⁰. Ideo patrioti^b experti de corpore Pilati, de Rodano receperunt et ***
in montanis circa Losoniam^c prope Lucernam²¹ in quandam paludem^d proiecerunt^e. Et
certum est, quod quaecumque aliquis homo^f aliquid^g quantumcumque parvum mittit in
paludem^h, tunc in continenti fiunt tempestates, grandines, fulgura et tonitrua. Ideo sunt
homines custodes constituti, qui tempore estatis custodiunt, ne aliquis advena ascendat. —

c) Losaniam 2^r; Lofaniam 2^b.

h) fo- veam 3^b;

Fig. 38 - La frase successiva del passaggio relativo a Ponzio Pilato come appare in specifici manoscritti dello *Speculum regum* di Goffredo da Viterbo (da *Monumenta Germaniae Historica*, Tomo XXII Scriptorum, Hannover 1872, p. 71, trascrizione di George Waitz)

[Nel testo originale latino: «Ideo patrioti experti de corpore Pilati, de Rodano receperunt et in montanis circa Losoniam prope Lucernam in quandam paludem proiecerunt. Et certum est, quod quaecumque aliquis homo aliquid quantumcumque parvum mittit in paludem [foveam], tunc in continenti fiunt tempestates, grandines, fulgura et tonitrua. Ideo sunt homines custodes constituti, qui tempore estatis custodiunt, ne aliquis advena ascendat»].

Ed ecco, quindi, il terzo luogo di sepoltura per Ponzio Pilato: abbiamo ora raggiunto la Svizzera, e siamo arrivati a Lucerna, seguendo il corpo del prefetto. Secondo questa versione della leggenda, il cadavere sarebbe stato gettato in una palude o, secondo alcuni manoscritti, in una voragine. Le tempeste non mancano mai; anzi, parrebbero essersi addirittura moltiplicate in violenza.

E - potete immaginare? - c'è una montagna che sovrasta proprio quella città svizzera. Il suo nome è Tomlishorn. Ma è conosciuta comunemente, anche oggi, come 'Mont Pilate'.

Fig. 39 - La cima del Tomlishorn, o 'Mont Pilate', a Lucerna, Svizzera centrale

Proviamo allora a ricapitolare la nostra leggendaria elencazione. Ci stiamo occupando di tre diverse leggende che riguardano il medesimo Ponzio Pilato, l'uomo che impartì l'ordine di crocifiggere Gesù Cristo. E abbiamo tra le mani tre differenti luoghi di sepoltura per il nostro povero prefetto dell'antica Roma.

Il primo di essi è un lago situato tra i Monti Sibillini, in Italia, così come riferito da Antoine de la Sale nel quindicesimo secolo. Nel lago abiterebbero demoni in grado di suscitare tempeste. Quel luogo è chiamato, ancora oggi, i Laghi di Pilato.

Il secondo sito è una sorta di voragine, o pozzo, posta in prossimità di Lione, in Francia, secondo quanto riferito da Stefano di Borbone nel tredicesimo secolo. Nella voragine, qualcosa ha trovato dimora, e da essa fuoriescono tempeste. Questo secondo luogo è situato su di una montagna denominata, ancora ai nostri giorni, Mont de Pilat.

La terza località è un'altra voragine posta vicino alla città di Lucerna, in Svizzera, così come ci tramanda una sconosciuta mano duecentesca a mezzo di un commento che compare in alcuni manoscritti contenenti un'opera di Goffredo da Viterbo. La voragine contiene qualche cosa di ignoto, tale da suscitare tempeste. Non è un caso che il monte situato nelle vicinanze di Lucerna sia chiamato, ancora oggi, Mont Pilate.

Fig. 40 - Tre differenti luoghi in Italia, Francia e Svizzera che ospitano una leggenda concernente il luogo di sepoltura di Ponzio Pilato

E potremmo continuare con ulteriori luoghi nei quali Ponzio Pilato sarebbe stato asseritamente sepolto. Nel suo *Fabularius*, Conradus de Mure, un erudito svizzero vissuto nel tredicesimo secolo, scrive che il cadavere di Pilato, subito dopo il suo travagliato tuffo «in Rodanum apud Viennam», sarebbe stato trasportato «in alpes apud montem septimum», forse un riferimento alle Alpi svizzere e al Septimer Pass, che collega il territorio posto a settentrione del Lago di Como, in Italia, alla Svizzera.

Il mistero sta assumendo contorni sempre più oscuri, con la figura di Ponzio Pilato che pare irridere il nostro sguardo sconcertato mentre osserviamo i vari luoghi nei quali egli sarebbe stato sepolto, suscitando tempeste dall'interno di essi e nascondendosi sotto la superficie gelida dei Laghi di Pilato, in Italia.

Fig. 41 - Il brano su Ponzio Pilato tratto dal *Fabularius* di Conradus de Mure (manoscritto Latin 8169A, Bibliothèque Nationale de France, folia 98r - 98v)

E allora, come possiamo pensare di procedere oltre?

Per una migliore comprensione dell'intera questione concernente Pilato, i suoi tenebrosi luoghi di sepoltura, e la sinistra leggenda che abita il massiccio dei Monti Sibillini, è ora giunto il momento di approfondire la nostra noscenza con il personaggio principale che anima questo strano racconto.

Chi era Ponzio Pilato?

O, più precisamente, chi fu Ponzio Pilato secondo le fonti letterarie antiche? Esiste un testo che racconti le legendarie circostanze della sua morte? E perché il prefetto della Giudea dovrebbe essere ricordato in connessione con specifici luoghi di sepoltura, e così peculiari? E, infine, per quale ragione sussisterebbe un legame tra l'antico funzionario romano e i laghi nascosti nel cuore del massiccio dei Monti Sibillini?

Stiamo dunque per andare a incontrare il quinto prefetto della Giudea, occupata in antico dalle legioni dell'Impero Romano. Siamo per andare a incontrare Ponzio Pilato.

E sarà un incontro assai ravvicinato.

7. Un ritratto senza compromessi del governatore della Giudea

Nel 1961, un archeologo italiano, Antonio Frova, durante una campagna di scavi condotta presso l'antico sito di Caesarea Maritima, in Israele, disseppellì dal terreno una pietra che recava una rarissima iscrizione frammentaria:

Fig. 42 - La Pietra di Pilato, oggi conservata presso l'Israel Museum a Gerusalemme

«Al divino Augusto Tiberio - Ponzio Pilato - Prefetto della Giudea - fece e dedicò questa iscrizione».

[Nel testo originale latino: «[Dis Augusti]S Tiberieum - [Po]ntius Pilatus - [Praef]ectus Iuda[ea]e - [fecit d]e[dicavit]»].

È questa l'unica e sola conferma archeologica relativa all'esistenza storica di Ponzio Pilato, prefetto della provincia romana della Giudea.

Successivamente all'anno 6 d.C., la Giudea, assieme ai territori di Samaria e Idumea, era divenuta soggetta al dominio diretto di Roma, con capitale stabilita a Caesarea Maritima, essendo la potestà imperiale esercitata da un prefetto appartenente all'ordine equestre.

Fig. 43 - Una mappa della Giudea del primo secolo (N. B. Rogers, diciannovesimo secolo)

Secondo gli storici, tra il 26 d.C. e il 36 d.C. il quinto prefetto della Giudea fu Ponzio Pilato, mentre a Roma imperatore era Tiberio Cesare.

Le fonti antiche non forniscono alcun dettaglio a proposito delle origini familiari di Ponzio Pilato, benché secondo alcune tradizioni egli potrebbe essere nato in Abruzzo. Ciò che è indubitabile è che il suo nome e la sua carica risultano essere esplicitamente citati da diversi autori non cristiani, attestando così la piena solidità storica di una figura che è principalmente conosciuta, grazie ai Vangeli, a motivo del ruolo cruciale interpretato nel corso degli eventi connessi alla Passione di Gesù Cristo.

Lo storico romano di origine ebraica Flavio Giuseppe, vissuto nel primo secolo, nella sua *Guerra giudaica* (Libro II, folia 90-91 del prezioso manoscritto Grec 1425 conservato presso la Bibliothèque Nationale de France, risalente all'undicesimo secolo) ci tramanda l'immagine di un cinico Pilato, capace di scatenare, con noncurante indifferenza, le ire del popolo ebraico, da lui governato, con azioni interpretabili come un attacco diretto alla religione e alle tradizioni locali:

«Pilato, essendo stato inviato da Tiberio come procuratore della Giudea, fece introdurre nascostamente a Gerusalemme, di notte, le immagini di Cesare denominate insegne. Questa azione, al fare del giorno, suscitò grande costernazione tra i giudei [... in quanto le loro leggi] non permettevano che alcuna immagine fosse innalzata all'interno della città. Si affrettarono allora da Pilato a Cesarea, e lo pregarono di far rimuovere quelle insegne da Gerusalemme, riaffermando così le leggi dei loro antenati. [...] Ma Pilato rifiutò».

A quanto pare, il carattere di Pilato non era alieno da un certo gusto maligno per gli effetti drammatici, perché ciò che egli volle decidere in questa specifica occasione non era certo concepito al fine di guadagnargli il favore del popolo a lui soggetto:

«Il giorno seguente, Pilato si mostrò sul proprio scranno presso il tribunale posto nel grande stadio e, dopo avere convocato la moltitudine, con l'apparente intenzione di fornire al popolo una risposta, diede il segnale convenuto alle sue truppe in armi affinché circondassero i giudei. Trovandosi accerchiati da un anello di soldati, la gente rimase ammutolita a causa di quanto stava inaspettatamente accadendo. Pilato, dopo averli

In un'altra occasione, narrataci dallo stesso Flavio Giuseppe, egli depredò il sacro tesoro, conservato all'interno del Tempio e appartenente al popolo ebraico, con l'obiettivo di utilizzare quella ricchezza per la costruzione di un acquedotto. Il popolo in rivolta si radunò allora minacciosamente attorno al suo palazzo di Gerusalemme, presso il quale egli si trovava in quel momento, essendo venuto in visita da Cesarea. Ancora una volta, egli escogitò un piano architettato in forma di malvagio scherzo, sufficientemente crudele da riuscire ad alimentare in modo adeguato le sue sadiche inclinazioni (Libro II):

«Egli, prevedendo il tumulto, aveva fatto confondere tra la folla truppe appartenenti alla sua guardia, armate ma travestite da civili, con l'ordine di non fare uso delle spade, ma di picchiare violentemente i rivoltosi con pesanti bastoni. Poi, dal tribunale, egli lanciò il segnale convenuto. Moltissimi giudei perirono quel giorno, alcuni a causa dei colpi ricevuti, altri calpestati a morte dai propri compagni nella calca terrorizzata che ne seguì. Atterriti dal destino delle vittime, la moltitudine fu così ridotta al silenzio».

Il ritratto di Ponzio Pilato tratteggiato da Flavio Giuseppe non deve essere risultato così distante dal vero, se consideriamo come un accenno a un altro e forse diverso massacro sia contenuto anche nei Vangeli, nei quali si rinviene una breve frase che menziona «quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici» (Luca, 13:1), probabilmente riferita a pellegrini trucidati con disprezzo dai romani nel Tempio di Gerusalemme. E una descrizione non molto diversa, ancora concernente il brutale prefetto romano, può essere rinvenuta anche in un ulteriore autore classico: Filone d'Alessandria.

Filone fu uno scrittore e filosofo ebreo che visse ad Alessandria d'Egitto nel primo secolo dell'era cristiana. Nella sua *Legatio ad Gaium* (Capitolo XXXVIII), Filone riferisce un episodio simile, forse il medesimo già descritto da Flavio Giuseppe, confermando e approfondendo il ritratto di Pilato in qualità di figura maligna e codarda:

«Pilato era uno dei luogotenenti dell'imperatore, essendo stato nominato governatore della Giudea. Egli, con lo scopo non solamente di rendere onore a Tiberio, ma anche con l'obiettivo di schiacciare il popolo, dedicò

alcuni scudi dorati all'interno del palazzo di Erode, nella città santa [Gerusalemme]».

Ancora una volta, Filone d'Alessandria ci narra di un prefetto romano che trova divertente sfidare il popolo a lui soggetto, suscitandone la rabbia. In quell'occasione, i più nobili rappresentanti del popolo ebraico sollevarono una formale protesta contro quell'offesa recata agli usi e alle leggi locali. Nondimeno, «egli rigettò recisamente le loro richieste, perché Pilato era un uomo testardo e inflessibile, senza alcuna pietà e assai ostinato».

Fig. 46 - Il brano relativo a Ponzio Pilato come appare nella *Legatio ad Gaium* di Filone d'Alessandria (edizione latina pubblicata a Basilea nel 1554)

È a questo punto che gli ebrei pronunciano le parole sbagliate, le quali non possono che scatenare ulteriormente l'ira di Pilato:

«Di certo l'imperatore Tiberio non desidera affatto che alcuna delle nostre leggi o tradizioni possa essere calpestata. E se tu, o Pilato, ritieni che invece egli desideri così, mostraci un ordine che sia stato emesso dall'imperatore, o qualche lettera, o qualsiasi disposizione del genere, in modo che noi, che siamo stati inviati a te come ambasciatori, possiamo cessare di arrecarti disturbo, e possiamo rivolgere le nostre richieste direttamente a chi ti è superiore».

Non c'è nulla di peggio, di fronte a un uomo potente che sta esercitando le proprie prerogative in modo inappropriato, del rivolgergli la minaccia di appellarsi al suo superiore e supervisore, di rango più elevato: questa provocazione «lo esasperò al massimo grado possibile», temendo egli che essi potessero riferire a Tiberio un completo resoconto riguardante tutte le sue ruberie, i suoi abusi e i suoi comportamenti illegittimi. Pilato, però, era semplicemente troppo vigliacco per attenersi a una linea d'azione ferma e determinata - non a caso, la stessa ondivaga modalità di approccio che egli adotterà quando dovrà confrontarsi con il caso relativo a un certo Gesù Cristo:

«A questo punto, essendosi oltremodo adirato, ed essendo in ogni occasione un uomo pervaso dalle più feroci passioni, egli si trovò in grande difficoltà, non potendo decidersi né a cedere in merito a ciò che egli aveva già stabilito, né essendo in alcun modo desideroso di compiere alcuna cosa che fosse gradita ai suoi sudditi, ed essendo comunque sufficientemente edotto della fermezza di Tiberio in merito a questioni del genere».

Ma gli ebrei si dimostrarono assai più determinati di quanto non lo fosse lui: decisero infatti di stringere la loro presa su Pilato, indirizzando «un'accorata lettera di supplica a Tiberio».

E i risultati non tardarono ad arrivare:

«Quando Tiberio ebbe letto la lettera, cosa non disse di Pilato, e quali minacce non pronunciò l'imperatore nei suoi confronti! [...] Si infuriò grandemente [...] Subito, senza attendere nemmeno un giorno, egli scrisse una lettera, rimproverandolo e insultandolo nel modo più aspro per la sua azione dall'audacia mai vista prima, ordinandogli di rimuovere immediatamente quegli scudi». E gli scudi furono rimossi.

Fig. 47 - La rabbia dell'imperatore Tiberio nella *Legatio ad Gaium* di Filone d'Alessandria (edizione latina pubblicata a Basilea nel 1554)

Dunque, secondo una tradizione letteraria risalente all'antichità, Ponzio Pilato, il quinto prefetto della Giudea, nell'esercizio delle proprie funzioni non si distinse affatto come un sottoposto particolarmente affidabile. Nella sua qualità di funzionario subordinato, che occupava una posizione di rilievo in qualità di governatore residente, in rappresentanza dell'imperatore di Roma, presso una piccola, remota provincia, egli fu causa di inconvenienti e preoccupazioni a motivo del proprio comportamento noncurante, del tutto indifferente ai sentimenti e alle necessità delle popolazioni da lui amministrate, tra l'altro alquanto turbolente. Dando così adito a disordini continui e a indesiderato malcontento.

Questo scenario trova ulteriore conferma in un altro brano tratto da Flavio Giuseppe. Nel suo *Antichità giudaiche*, redatto alla fine del primo secolo, egli ci narra di un uomo originario della Samaria, una regione posta tra Giudea e Galilea, il quale asseriva pubblicamente di essere in grado di dissotterrare gli antichi contenitori sacri che furono seppelliti dallo stesso Mosè sotto la cima di un locale rilievo, chiamato Gerizim. I samaritani si radunarono con eccitazione presso un vicino villaggio, la folla pronta ad ascendere quel monte per vedere i sacri vasi.

Ma Pilato, nel totale disprezzo di ogni loro aspettativa e credenza religiosa, aveva deciso di giocare loro uno dei suoi scherzi così tipicamente crudeli (Libro XVIII, Capitolo V):

«Pilato impedì che essi salissero sulla montagna, occupando le strade con una nutrita schiera di uomini sia a piedi che a cavallo; i suoi soldati piombarono su coloro che si erano radunati nel villaggio, e quando le operazioni ebbero inizio, molti samaritani furono uccisi e molti altri messi in fuga; e molti altri furono catturati vivi, tra i quali i più illustri e importanti furono massacrati per ordine di Pilato».

Naturalmente, questo modo estremamente brutale di gestire l'ordine pubblico nella provincia non fu affatto apprezzato dalla popolazione locale, ed essi non tralasciarono di rivolgersi direttamente al successivo livello gerarchico del potere di Roma:

«Dopo questi fatti, i nobili Samaritani inviarono un'ambasciata a Vitellio, che [...] era in quel momento il governatore della Siria, e accusarono Pilato

dell'assassinio di coloro che erano stati uccisi, perché questi non si erano affatto recati in quel villaggio per dare inizio a una rivolta contro i Romani, ma avevano solo tentato di sfuggire alla furia di Pilato».

Fig. 48 - Pilato e il massacro dei Samaritani dalle *Antichità giudaiche* di Flavio Giuseppe (edizione greco-latina pubblicata a Ginevra nel 1611)

Il risultato di questa assai legittima protesta fu che a Pilato fu ordinato «di recarsi a Roma per rispondere, di fronte all'imperatore, delle accuse presentate dai Giudei». Perciò egli «si affrettò a Roma, e questo al fine di obbedire all'ordine di Vitellio, che egli non osava contraddire». Pilato, però, non ritornò mai più in Giudea. Egli era stato responsabile di quel territorio «per dieci anni», racconta Flavio Giuseppe, e fu ancora abbastanza fortunato da riuscire a sfuggire alla punizione dell'imperatore, ma solo perché «prima che egli potesse giungere a Roma, Tiberio era morto». Tutto ciò ebbe luogo nel 37 d.C.

Ponzio Pilato, codardo e crudele quale egli fu, aveva dimostrato di non essere affatto un abile gestore degli interessi di Roma in quelle lontane province. Egli aveva invece manifestato una peculiare tendenza alla creazione di fermento e malcontento tra le popolazioni soggette al dominio romano. Filone d'Alessandria aggiunge alcune efficaci parole che bene illustrano i tratti di quell'abietto e inadeguato prefetto (*Legatio ad Gaium*, Capitolo XXXVIII - Fig. 8):

«Egli temette che essi [i giudei] potessero effettivamente recarsi in ambasciata presso l'imperatore, e potessero rivelare alcune particolarità del suo modo di governare, riferendo a proposito dei gravi reati da lui commessi, del commercio di sentenze, delle sue estorsioni, della sua abitudine di offendere le popolazioni locali, e anche dei massacri da lui compiuti, e delle torture, e delle continue uccisioni di persone mai giudicate né condannate, e, infine, della sua crudeltà perversa e smodata».

Fig. 49 - I tratti negativi della personalità e dell'azione amministrativa di Ponzio Pilato descritti da Filone d'Alessandria nella *Legatio ad Gaium* (edizione latina pubblicata a Basilea nel 1554)

Secondo Flavio Giuseppe, egli si dimostrò anche incerto e titubante quando le cose tendevano a mettersi male, nonché spesso desideroso di rimangiarsi le proprie decisioni al solo scopo di evitare ulteriori problemi, essendo egli «propenso a mutar di parere a proposito di ciò che aveva già fatto, non volendo però che gli altri pensassero che stesse cambiando idea».

Fu questo, Ponzio Pilato: un uomo mediocre, il cui nome non sarebbe mai stato celebrato né ricordato dalla Storia, se non per i pochi passaggi scritti su di lui da Filone d'Alessandria e Flavio Giuseppe, e per una manciata di parole registrate su di una lastra di pietra, disseppellita presso un sito di scavo di secondaria importanza in Palestina.

Eppure, la Storia ricorda assai bene il nome di Ponzio Pilato.

Perché egli interpretò un ruolo primario, fondamentale nella Passione di Gesù Cristo: un evento fatidico che si verificò «nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea» (Luca 3:1).

Ponzio Pilato. Un personaggio che, nel corso di eventi di enorme criticità il cui racconto sarebbe stato narrato e narrato ancora per i secoli a venire, metterà in scena tutte le proprie peggiori qualità, così come descritte da

Filone d'Alessandria e Flavio Giuseppe: crudeltà, vera e propria codardia, una tendenza all'esitazione, un perverso senso dell'umorismo.

Ma, a nostra disposizione, abbiamo anche ulteriori informazioni. Nel prossimo paragrafo, andremo infatti a leggere le parole riportate da una fonte primaria e di assoluto rilievo. Una fonte che riferisce il nome di Ponzio Pilato nel suo ruolo di funzionario di elevato grado dell'Impero Romano, rappresentandolo nella pienezza dei suoi poteri e della sua autorità.

Fig. 50 - Ponzio Pilato nella sua qualità di personaggio primario nella vicenda della Passione

Stiamo per andare ad aprire le pagine dei Vangeli. Siamo per andare a leggere il racconto delle gesta di Pilato, il quinto prefetto romano della Giudea.

8. L'uomo che lasciò morire Gesù

«Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: 'Che accusa portate contro quest'uomo?'».

È questa la prima frase pronunciata da Ponzio Pilato al proprio apparire nel racconto contenuto nel Vangelo di Giovanni (18:29). Gesù Cristo si trova in piedi di fronte al prefetto, dopo la sua cattura da parte dei giudei. Questi

stanno tentando, con agitato tumulto, di convincere il governatore romano a pronunciare una condanna, e una condanna a morte.

Pilato comincia a interrogare Gesù, ma non può che constatare, dichiarandolo apertamente, di non riuscire a trovare «in lui nessuna colpa» (Giovanni 18:38). Posto sotto evidente pressione, egli tenta di soddisfare il desiderio di sangue della folla ordinando la flagellazione di Gesù. Ma questo non risulta essere abbastanza per la moltitudine: quando il prefetto si rivolge agli ebrei rumoreggianti dicendo «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa» (Giovanni 19:4), essi gli rispondono gridando di crocifiggere quel prigioniero.

Fig. 51 - Gesù Cristo è condotto innanzi a Ponzio Pilato (da *Gesù di Nazareth*, una miniserie televisiva trasmessa nel 1977)

Possiamo leggere queste parole, pronunciate da Pilato, così come esse appaiono nei fogli 1377 e 1378 dell'antichissimo Codex Vaticanus (Vat. Gr. 1209), conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, un preziosissimo manoscritto risalente al quarto secolo e contenente il più antico esemplare dei Vangeli, presentati nella loro versione originale in lingua greca.

Fig. 52 - Pilato non trova colpe in Gesù (Giovanni 19:4), il testo greco così come appare nel *Codex Vaticanus* (Vat. Gr. 1209), conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana a Roma, folia 1377 e 1378

Ora Pilato viene a trovarsi incastrato in un frangente assai critico. E sappiamo, da Flavio Giuseppe e Filone d'Alessandria, che quando egli comincia a essere messo alle strette, i tratti sanguinari del prefetto di Roma tendono a manifestarsi con minore intensità, ed egli inizia ad assumere, invece, un atteggiamento esitante.

Il governatore prova allora a disfarsi di quel caso, rivolgendosi ai capi degli ebrei nel modo seguente: «prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa» (Giovanni 19:6), dichiarando così per la terza volta come egli ritenga che a carico di Gesù non sussista alcun motivo perché la legge romana debba perseguirlo.

Ma la reazione del popolo è furiosa, e il prefetto romano «ebbe ancora più paura» (Giovanni 19:8).

Fig. 53 - La paura di Pilato (Giovanni 19:8), con evidenziata la parola 'impaurito' (*Codex Vaticanus* - Vat. Gr. 1209, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 1378)

Pilato ha paura, e possiamo leggere questa fondamentale parola, in lingua greca, ingrandita nella figura presentata qui sopra. Il prefetto ha motivo di temere gravi conseguenze, sia per la propria autorità che per la propria personale sicurezza, nel caso egli non dovesse cedere alle pressanti richieste reiterate dagli ebrei e dai loro capi. In questa difficile situazione, egli pronuncia le famose parole «Che cos'è la verità?» (Giovanni 18:38); è chiaro, però, come non si tratti affatto di una domanda da pensatore e filosofo, ma piuttosto di un espediente, di un tentativo per guadagnare ulteriore tempo, pensando e ripensando in cuor suo quale possa essere la via d'uscita che possa condurlo fuori da questo assai pericoloso frangente.

Fig. 54 - «Che cos'è la verità?» (Giovanni 18:38) dal *Codex Vaticanus* (Vat. Gr. 1209, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 1377)

È questo il momento, specifico e fondamentale, in cui, secondo un'antica tradizione, Ponzio Pilato viene caricato della propria gravissima, fatale, imperdonabile colpa: egli cede alle richieste degli ebrei, e accetta di procedere con l'esecuzione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.

Egli stesso pronuncia le parole che segneranno il suo personale destino per i secoli a venire: «Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» (Giovanni 19:10). Ma, come avremo modo di vedere in

seguito, egli non dispone affatto di questo potere: potere che appartiene, secondo la tradizione esegetica protocristiana, solamente a Dio.

Pilato avrebbe ben potuto impartire l'ordine di liberare Gesù. Egli disponeva certamente del potere di assolverlo da ogni accusa. Ma non lo fece. Decise, invece, di cedere alla volontà della turbolenta moltitudine giudea. Per paura. Perché, gli fu detto, «se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare» (Giovanni 19:12).

Fig. 55 - Il potere di Pilato di liberare o condannare a morte (Giovanni 19:10) con la parola 'potere', 'autorità' evidenziata due volte, dal *Codex Vaticanus* (Vat. Gr. 1209, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 1378)

E così «Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita» (Luca 23:24). «Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù» (Giovanni 19:16-17).

Sarà proprio questa macchia indelebile a lordare per sempre la memoria di Ponzio Pilato. La sua figura rimarrà scolpita nella Storia per mezzo di quei singoli, potenti tratti rappresentati nel Vangelo di Matteo:

«Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: 'Non sono responsabile, disse, di questo sangue: vedetevela voi'» (Matteo 27:24).

E dunque, nella propria codardia, «Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine [...], lo consegnò [Gesù] perché fosse crocifisso» (Marco 15:15).

Eppure, quando la pressione del popolo sul prefetto diminuisce, Ponzio Pilato non può non recuperare i propri atteggiamenti più tipici, a noi già ben noti grazie ai brani di Filone d'Alessandria e Flavio Giuseppe. Egli, infatti, non trascura l'opportunità di dare spazio, ancora una volta, al lato perverso della propria personalità: «Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: 'Gesù il Nazareno, il re dei Giudei'» (Giovanni 19:19).

Si tratta di un riferimento al notissimo 'Titulus Crucis', l'insegna lignea che fu posta dai soldati romani sulla parte più alta della Croce, per ordine dello stesso Pilato. E ciò che, tradizionalmente, si ritiene possa essere proprio questa antica reliquia è oggi conservato presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma.

Fig. 56 - Il 'Titulus Crucis' conservato presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, Roma

Come riferito nel Vangelo di Giovanni, sembra, a questo punto, che Pilato possa essere ancora capace di un ultimo, inutile anelito ispirato a fermezza e dignità: e quando i giudei gli chiedono di voler dare ordine di rimuovere quella scritta inappropriata e inverosimile, apposta sulla Croce, egli risponde seccamente «Ciò che ho scritto, ho scritto» (Giovanni 19:22). Sarà

questo l'unico segno di ardimento mostrato da Pilato nel corso dell'intera vicenda riportata nei Vangeli.

E termina proprio qui la nostra ricapitolazione relativa all'antica tradizione letteraria, classica ed evangelica, concernente la figura del quinto prefetto romano della Giudea.

Ma cosa può avere a che fare, tutto questo, con un piccolo lago annidato all'interno di un circo glaciale situato presso una catena montuosa in Italia? Quale può essere il legame di tutta questa tradizione con il massiccio dei Monti Sibillini?

Fig. 57 - «Ciò che ho scritto, ho scritto» (Giovanni 19:22) dal *Codex Vaticanus* (Vat. Gr. 1209, Biblioteca Apostolica Vaticana, folium 1378)

Per comprendere quale possa essere questo legame, dobbiamo ancora procedere oltre, al fine di illustrare la complessa eredità che Ponzio Pilato ha lasciato, nei secoli e nei millenni, alle epoche successive. Un'eredità fatta di disprezzo e condanna.

E di dannazione.

Michele Sanvico

FINE DELLA PARTE 1

**Per il seguito del presente articolo
fare riferimento alla Parte 2 e alla Parte 3**